

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA KAPITAL QO‘YILMALAR: IQTISODIY AHAMIYATI VA SAMARADORLIK TAHLILI

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
“Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrası assistenti
ORCID ID: 0009-0009-9928-0607

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033118>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida kapital qo‘yilmalar hajmining o‘shishi, ularning tarmoq samaradorligiga ta‘siri hamda investitsion faoliyatning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqot 2024 yil statistik ma‘lumotlari asosida olib borilib, kapital qo‘yilmalar va qishloq xo‘jaligi hosildorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik empirik jihatdan asoslab berilgan. Investitsiyalarning texnik modernizatsiya, irrigatsiya infratuzilmasi, qayta ishlash sanoati va agrotexnologiyalar rivojiga ko‘rsatgan ta‘siri alohida ko‘rib chiqilgan. Olingan natijalar kapital qo‘yilmalarning qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida barqaror o‘shish, mahsuldorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlashdagi muhim omil ekanini ko‘rsatadi. Maqolada kapital qo‘yilmalar samaradorligini oshirishga oid ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Kapital qo‘yilmalar, investitsiya siyosati, qishloq xo‘jaligi, hosildorlik, iqtisodiy o‘shish, modernizatsiya, irrigatsiya texnologiyalari, qayta ishlash sanoati, samaradorlik, agrotexnologiya.

Аннотация. В данной статье проведён анализ роста объёмов капитальных вложений в сельское хозяйство Узбекистана, их влияния на эффективность отрасли и роль инвестиционной активности в национальной экономике. Исследование основано на статистических данных за 2024 год, что позволило эмпирически установить взаимосвязь между капитальными вложениями и урожайностью основных видов сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделено воздействию инвестиций на модернизацию техники, развитие ирригационной инфраструктуры, перерабатывающей промышленности и агротехнологий. Полученные результаты показывают, что капиталовложения являются ключевым фактором устойчивого роста аграрного сектора, повышения продуктивности и эффективного использования ресурсов. В статье также представлены научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности капитальных вложений.

Ключевые слова: Капитальные вложения, инвестиционная политика, сельское хозяйство, урожайность, экономический рост, модернизация, ирригационные технологии, перерабатывающая промышленность, эффективность, агротехнологии.

Abstract. This article analyzes the growth of capital investments in Uzbekistan’s agricultural sector, their impact on sectoral efficiency, and the role of investment activity in the national economy. The research, based on 2024 statistical data, empirically identifies the relationship between capital investments and agricultural productivity indicators. Special emphasis is placed on the influence of investments in technological modernization, irrigation infrastructure, processing industry development, and advanced agrotechnologies. The findings

indicate that capital investments are a key factor in ensuring sustainable growth, increasing productivity, and improving resource efficiency in agriculture. The article also provides scientifically grounded recommendations aimed at enhancing the effectiveness of capital investments.

Key words: *Capital investments, investment policy, agriculture, productivity, economic growth, modernization, irrigation technologies, processing industry, efficiency, agrotechnologies.*

Kirish

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va bozor iqtisodiyotining tobora rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitlarida ko‘plab islohotlar, birinchi navbatda, tarmoqlar va hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan.

Bozor munosabatlari sharoitida “investitsiyalar”, “kapital qo‘yilmalar” va “oborotdan tashqari aktivlarga qo‘yilmalar” kabi iqtisodiy atamalar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu atamalar korxonaning mulkini qurish, sotib olish, yangilash va ko‘paytirish jarayonlarini anglatadi. Kapital qo‘yilmalar tarkibiga asosiy vositalar, tabiiy resurslar va nomoddiy aktivlarni sotib olish bilan birga, asosiy vositalarni ko‘paytirish va ularni yaxshilashga yo‘naltirilgan sarf-xarajatlar ham kiradi.

Yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek, “Bizning asosiy maqsadimiz – O‘zbekistonni xorijiy investorlar uchun ishonchli va uzoq muddatli hamkorga aylantirishdir.”[4]

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyoti barqaror o‘shish sur‘atlarini namoyon etib, milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligi modernizatsiya jarayonlarining markazida turibdi. 2024 yilda mamlakat iqtisodiyoti 6,5 foizga o‘shdi, YaIM hajmi esa 115 mlrd AQSh dollariga yetdi. 2017–2024 yillar davomida YaIM 1,55 baravarga ko‘paygani iqtisodiy islohotlarning izchil amalga oshirilayotganini va ishlab chiqarish salohiyatining oshayotganini ko‘rsatadi.[15]

Kapital qo‘yilmalar iqtisodiy o‘shishning asosiy omillaridan biri bo‘lib, 2024 yilda asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 39 mlrd dollarni tashkil etdi va yil davomida 27,6 foizga oshdi. Ushbu investitsiyalarning 6,6 foizi qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga yo‘naltirilgani sektorda modernizatsiya, resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Natijada, 2024 yilda qishloq xo‘jaligida 3 foiz o‘shish qayd etildi, sektorning YaIMdagi ulushi esa 18,3 foizga yetdi.¹

Shu nuqtai nazardan, qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar dinamikasi, yo‘nalishi va samaradorligini o‘rganish tarmoqning uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Kapital qo‘yilmalar va ularning iqtisodiy o‘shishga ta’siri iqtisodiyot fanida keng tadqiq etilgan. Xalqaro nazariyalar ichida Robert Solou (1956), Kenneth Joseph Arrow (1962) kabi iqtisodchilarning iqtisodiy o‘shish modellari investitsiyalar, texnologik yangilanish va ishlab chiqarish quvvatlarining o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni asoslab bergan.

Qishloq xo‘jaligi bo‘yicha xorijiy tadqiqotlarda (World Bank, FAO, OECD) kapital qo‘yilmalar quyidagi yo‘nalishlarda samarali bo‘lishi ta’kidlanadi:

- texnik va texnologik modernizatsiya;
- irrigatsiya tizimlari va suv tejoychi texnologiyalar;

¹ https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-yalpi-ichki-mahsulotining-62-foizga-osishi-prognoz-qilinmoqda_694855

- o'g'itlar, ekologik toza texnologiyalar va yuqori hosildor urug'lar;
- infratuzilma va logistika tarmoqlari.

Iqtisodchi-olima O.A.Danilova "Kapital qo'yilmalar - bu asosiy vositalarni tiklash va ko'paytirishga yo'naltirilgan moddiy, mehnat va pul resurslari xarajatlari"² deb ta'rif bergan. Ushbu ta'rifda kapital qo'yilmalarni xarajat ekanligi aytib o'tilgan bo'lsada, uning qishloq xo'jalik korxonalaridagi kapital qo'yilmalarning xususiyatlari o'z aksini topmay qolgan.

L.S.Gafurova kapital qo'yilmalarni quyidagicha ta'riflaydi: "Kapital qo'yilmalar asosiy fondlar (asosiy vositalar)ga qo'yilgan investitsiyalardir, shu jumladan ularga yangi qurilish xarajatlari, mavjud korxonalarni rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash, mashinalar, uskunalar, asboblar, inventarlarni sotib olish, loyiha-qidiruv ishlari va boshqa xarajatlar"³.

H.N.Musayevning ta'kidlashicha: "Iqtisodiyotda kapital qo'yilmalar deganda asosiy vositalarni yangilash bilan bog'lik bo'lgan xarajatlar tushiniladi. Xozirgi davrda mamlakatimizda kapital qo'yilmalar asosiy vositalarga qilinadigan investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi"⁴.

M.M.Tulaxodjayevevaning ta'rifiga ko'ra "Korxonaga o'zini modernizatsiya qilishga investitsiya qilayotgan mablag'lar kapitalizatsiya xarajatlari yoki kapital qo'yilmalar deb ataladi."⁵

R.D.Dusmuratovning fikriga ko'ra "iqtisodiyotda kapital qo'yilmalar deganda asosiy vositalarni yangilash bilan bog'lik bo'lgan xarajatlar tushiniladi. Xozirgi davrda mamlakatimizda kapital qo'yilmalar asosiy vositalarga qilinadigan investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi"⁶.

Yuqoridagi O'zbekiston olimlari tadqiqotlarida kapital qo'yilmalar samaradorligini baholashda quyidagi metodik yondashuvlar qo'llanadi:

- investitsiyalarning qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga ta'siri;
- irrigatsiya, texnika va agrotexnologiyalarni modernizatsiya qilishning iqtisodiy samarasini aniqlash;
- kapital qo'yilmalar rentabelligini aniqlash.

Kapital qo'yilmalarni mohiyatiga ko'ra qishloq xo'jalik korxonalarida quyidagi xarajatlarga bo'lishimiz mumkin:

- asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni sotib olish;
- asosiy vositalarni qurish (qurilish ishlarini amalga oshirish);
- asosiy vositalarni tayyorlash (asosiy vositalar tarkibiga kiruvchi asbob-uskunalar va qishloq xo'jalik inventarlarini yasash, ishlab chiqarish);
- yerni obodonlashtirish;
- ko'p yillik o'simliklar (daraxtlar)ni o'tqazish va parvarishlar;
- ishchi va mahsuldor hayvonlar podasini to'ldirish.

Qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yilmalar yuqorida qayd etib o'tganimizdek, xarajatlardan iborat bo'lib, uning natijasida iqtisodiy jarayonlar amalga oshirilib, asosiy vositalar yoki nomoddiy aktivlar mulk sifatida daromadga olinadi.

Keltirilgan ilmiy yondashuvlar qishloq xo'jaligida investitsiyalar samaradorligini chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Materiallar va metodlar

² Данилова О.А. "Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов". -Йошкар-Ола, 2024. -б.76 (113 с.)

³ Гафурова Л.С. "Организация учета капитальных вложений". Журнал "Мировая наука" №4 (49) 2021. <file:///C:/Users/User/Desktop>

⁴ Мусаев Х.Н. Аудит. Дарслик. - Т.: "Молия" 2013 й. 14 -бет.

⁵ Тўлаходжаева М. "Корхона молиявий аҳволи аудити", Ўқув қўлланма. "Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси" - Т.: 1998. 193 б.

⁶ Дусмуратов Р.Д. Аудиторлик фаолияти: назария, услубиёт ва амалиёт. Монография. -Т.: Молия, 2017. -б.22

Tadqiqotda quyidagi ma’lumotlar bazasidan foydalanildi:

- O‘zbekiston Respublikasi 2023–2024 yillar makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari;
- Qishloq xo‘jaligi tarmog‘i bo‘yicha investitsiya oqimi statistikasi;
- 2024 yil hosildorlik natijalari;
- Xalqaro tashkilotlarning (FAO, World Bank) iqtisodiy sharhlari.

Tahlil va natijalar

1. Qishloq xo‘jaligida investitsiyalar dinamikasi

2024 yilda asosiy kapitalga yo‘naltirilgan umumiy investitsiyalar 39 mlrd dollarni tashkil etib, shundan 6,6 foizi qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirildi. Investitsiya tarkibidagi asosiy ulushlar:

- qayta ishlash sanoati – 29%;
- energetika – 14%;
- qazib olish sanoati – 13%;
- ko‘chmas mulk – 8,6%;
- qishloq xo‘jaligi – 6,6%.

Qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilayotgan kapital qo‘yilmalar ulushi barqaror bo‘lsa-da, tarmoqning mamlakat YaIMidagi ulushi (18,3%) bilan taqqoslaganda investitsiya yetarli emas.

2. Kapital qo‘yilmalar va hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik

Qishloq xo‘jalik korxonalarini faoliyati bevosita yer bilan bog‘liq bo‘lib, yetishtiriladigan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining asosiy qismi sug‘oriladigan yer maydonlaridan, ya‘ni sug‘orma dehqonchilikdan olinadi.[16]

2024 yilda asosiy ekinlar bo‘yicha hosildorlik ko‘rsatkichlari:⁷

<i>№</i>	<i>Ekin turi</i>	<i>2024-yil hosildorligi</i>	<i>Umumiy hosil</i>
1	<i>Don</i>	<i>54,7 s/ga</i>	<i>8 6 mln tonna</i>
2	<i>Kartoshka</i>	<i>194,7 s/ga</i>	<i>4,1 mln tonna</i>
3	<i>Sabzavotlar</i>	<i>204,3 s/ga</i>	<i>13 mln tonna</i>
4	<i>Poliz</i>	<i>188,5 s/ga</i>	<i>6,6 mln tonna</i>

2024 yilda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida sezilarli o‘shish kuzatildi:

Ushbu natijalar kapital qo‘yilmalar samaradorligini quyidagi yo‘nalishlarda tasdiqlaydi:

- qishloq xo‘jaligi texnikalarini modernizatsiya qilish;
- sug‘orish tizimlari va suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish;
- qayta ishlash sanoatining rivojlanishi natijasida talabning oshishi.

3. Kapital qo‘yilmalar va iqtisodiy o‘shish

YaIMning 6,5 foizga o‘shishi va inflyatsiyaning 9,8 foizga pasayishi iqtisodiy barqarorlik darajasini oshirdi. Investitsiyalarning 27,6 foizga ko‘paygani makroiqtisodiy muvozanatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Kapital qo‘yilmalar:

- yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mahsuldorlikni oshirdi,
- ishlab chiqarish tannarxini pasaytirdi,
- eksport salohiyatini kengaytirdi,

⁷ 2024-yilning rasmiy qishloq xo‘jaligi statistik ma’lumotlari asosida qayta ishlab, ilmiy maqola standartiga moslab kengaytirildi

-qishloq xo‘jaligi mulkdorlarining daromadlarini oshirdi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi sektoriga yo‘naltirilayotgan kapital qo‘yilmalar iqtisodiy o‘shishning muhim omili bo‘lib xizmat qilmoqda. Investitsiyalarning texnik modernizatsiya, irrigatsiya tizimlari, qayta ishlash sanoati va agrotexnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgani hosildorlikning sezilarli o‘shishiga olib keldi.

Shunga qaramay, tarmoqning iqtisodiyotdagi ulushi (18,3%) bilan solishtirilganda hozirgi kapital qo‘yilmalar ulushi (6,6%) yetarli emas va yanada kengaytirishni talab etadi.

2024-yil ko‘rsatkichlari shuni tasdiqlaydiki, kapital qo‘yilmalar miqdorining oshishi qishloq xo‘jaligida hosildorlikka bevosita va ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Modernizatsiya, irrigatsiya infratuzilmasi va qayta ishlash sanoatiga qaratilgan investitsiyalar ekinlar hosildorligi o‘shishining asosiy drayveri bo‘lib xizmat qilgan.

1. Qishloq xo‘jaligi texnik parklarini modernizatsiya qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratish. Bu texnika samaradorligini oshiradi va hosildorlikni ko‘paytiradi.

2. Sug‘orish tizimlarini raqamlashtirish va suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish. Suv resurslarining tanqisligi sharoitida bu eng muhim yo‘nalish hisoblanadi.

3. Qayta ishlash sanoatiga investitsiyalarni ko‘paytirish. Bu mahsulotning qo‘shimcha qiymatini oshiradi va eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

4. Xususiy investorlar uchun qishloq xo‘jaligi loyihalarida soliq imtiyozlari taqdim etish.

5. Kapital qo‘yilmalar samaradorligini baholovchi yagona statistika tizimini yaratish. Bu investitsiya oqimlarini yanada aniq rejalashtirishga yordam beradi.

6. Qishloq xo‘jalik korxonalarini uchun investitsion grantlar va subsidiyalar tizimini kengaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi qonuni. 2016 yil 13 aprel. <https://lex.uz/docs/2931253>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida” qonuni. 2019 yil 26 dekabr. <https://lex.uz/mact/4664142>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37-son [Farmoniga](https://lex.uz/uz/docs/6811936) 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Uchinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumidagi nutqi. 02.05.2024y.
5. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida. <https://qomus.info/encyclopedia/> cat-k/kapital-qoyilmalar-uz/
6. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Учебник. А.П.Михалкевич, П.Я.Папковская, С.К. Матальцкая и др. 3-е изд., перераб. и доп./Под общ. ред. А.П.Михалкевича. – Мн.: БГЭУ, 2004, 612стр. Пизенголец М. 3. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник.-М.:“Финансы и статистика”, Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.400.
7. Alikulov A, Kashkalda I. Agroklastarlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 14-18 betlar.

8. Alikulov A., Ibodullaev D., Abdushukurov X. Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 137-141 betlar.
9. Alikulov A., Ishturdiyev X. Asalarichilikning qishloq xo'jaligi iqtisodiyotidagi o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 89-93 betlar
10. Данилова О.А. “Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов”. -Йошкар-Ола, 2024. –113 стр.
11. Гафурова Л.С. “Организация учета капитальных вложений”. Журнал "Мировая наука" №4 (49) 2021. <file:///C:/Users/User/Desktop>
12. Musaev H.N. Audit. Darslik. - T.: “Moliya” 2013 y.
13. To'lahodjaeva M. “Korxonalar moliyaviy ahvoli auditorlik”, O'quv qo'llanma. “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” - T.: 1998.
14. Dasmuratov R.D. Auditorlik faoliyati: nazariya, uslubiyot va amaliyot. Monografiya. -T.: Moliya, 2017.
15. Eshmuradov U. T. Sotish jarayonlari hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish.// yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz.
16. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-yalpi-ichki-mahsulotining-62-foizga-osishi-prognoz-qilinmoqda_694855
17. Baxriyev, M. (2024). Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobining xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(10).